

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ГОВОРЕНИЮ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ

Каипбергенова Хурлиман

Каракалпакский государственный университет имени Бердаха

Кафедра теории и методики образования и воспитания

докторант 2-го курса

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15631417>

Аннотация в данной работе рассматриваются методы и подходы, направленные на развитие навыков устной речи по английскому языку у школьников. Особое внимание уделяется коммуникативным стратегиям, игровым формам обучения, а также применению цифровых ресурсов и интерактивных платформ. В исследовании подчеркивается важность создания языковой среды, в которой учащиеся чувствуют себя свободно для выражения своих мыслей на иностранном языке. Анализируются педагогические приёмы, способствующие снятию языкового барьера, расширению словарного запаса и формированию уверенности в устной коммуникации. Практическая значимость заключается в возможности внедрения предложенных подходов в школьную программу для повышения качества преподавания английского языка.

Ключевые слова - говорение, устная речь, аудирования, метакогнитивный подход.

В условиях глобализации и стремительного развития международных связей владение английским языком становится одним из ключевых навыков для успешной социализации и профессиональной реализации учащихся. Среди всех аспектов овладения иностранным языком особую значимость приобретает развитие навыков устной речи, так как именно говорение обеспечивает активное участие в межкультурной коммуникации и позволяет эффективно выражать мысли на английском языке. Однако практика показывает, что многие школьники испытывают затруднения при устном общении на английском языке. Это может быть связано с ограниченным словарным запасом, неуверенностью в своих силах, страхом сделать ошибку, а также с отсутствием регулярной языковой практики. В связи с этим возникает необходимость поиска эффективных методических подходов, направленных на формирование и совершенствование навыков говорения. Современные педагогические технологии и средства обучения, включая коммуникативные методики, цифровые ресурсы, игровые и проектные формы работы, открывают новые возможности для

активизации речевой деятельности школьников. Настоящее исследование направлено на выявление эффективных способов стимулирования устной речи учащихся на уроках английского языка, а также на обоснование их применения в образовательной практике.

Многие учителя, работающие в классах, где ставится цель развивать навыки говорения, хорошо знакомы с такими высказываниями, как следующие: Все мои ученики хорошо читают и пишут, но у них слабые навыки говорения и аудирования. Многие из моих учеников слишком боятся говорить на уроке. Они застенчивы и неуверенны в себе. Некоторые мои ученики звучат очень «книжно», когда говорят — как будто читают по книге! Моим ученикам нравится говорить, но они допускают много грамматических ошибок. Такие наблюдения не удивительны, поскольку обучение говорению на иностранном языке — это сложная задача. Говорение — это крайне сложный и динамичный навык, который включает в себя одновременную работу нескольких процессов — когнитивных, физических и социокультурных. Знания и умения говорящего должны быстро активироваться в режиме реального времени. Поэтому очень важно обучать говорению целенаправленно в рамках уроков иностранного языка — просто выполнять задания на говорение не означает изучение самих знаний, умений и стратегий, необходимых для эффективного устного общения. (Anne Burns 2012). Что же включает в себя говорение? Прежде всего, стоит подчеркнуть, что производство речи происходит в реальном времени, и, следовательно, имеет линейный характер. Слова следуют за словами, фразы за фразами. На уровне высказываний (то есть устного эквивалента предложений) речь создаётся постепенно, в ответ на слова и высказывания нашего собеседника (interlocutor). Именно эта зависимость каждого высказывания от предыдущего и объясняет спонтанность речи. Это не значит, что она совсем не планируется — просто времени на планирование очень мало, и оно часто совпадает с самим процессом говорения. Эти требования «обработки в реальном времени» объясняют многие особенности устной речи (Thornbury 2005).

Анна Бёрнс (Anne Burns 2012) подчёркивает, что для эффективного развития устной речи необходимо сознательно фокусировать внимание учащихся на самом процессе говорения. В своих работах она отмечает, что само по себе выполнение устных заданий не гарантирует овладения навыками говорения, если не сопровождается обучением стратегиям,

планированием и рефлексией. Бёрнс предлагает использовать метакогнитивный подход, при котором учащиеся осознают, что они делают, зачем они это делают и как могут улучшить свою речь

а) Побудить учащихся к планированию общего развития навыков говорения.

Учащимся предлагаются подсказки, которые стимулируют их задуматься над тем, какие требования предъявляются к говорению и как они могут подготовиться к этому процессу.

б) Подготовить учащихся к выполнению конкретного задания на говорение.

Здесь подсказки сосредоточены на том задании, которое запланировано в рамках текущего учебного цикла. Учащиеся готовятся, знакомясь с ожидаемыми результатами задания и размышляя над стратегиями, которые помогут им его выполнить.

Говорение на втором языке может вызывать у учащихся значительный уровень тревоги, поэтому очень важно, чтобы учителя оказывали поддержку при выполнении говорительных заданий, предоставляя учащимся время для планирования того, что и как сказать. Суть в том, что учитель не просто помогает, а делает это стратегически, чтобы развить у ученика способность к самостоятельному выполнению задачи. На первых этапах учащемуся требуется поддержка, но с опытом он переходит в зону самостоятельности (Maybin, Mercer and Steirer (1992:188)

Развитие навыков устной речи является одной из самых сложных, но при этом ключевых задач в изучении иностранного языка. Говорение требует от учащихся не только знаний грамматики и лексики, но и умения быстро и уверенно применять эти знания в реальном времени. Как показано в исследованиях, таких как работы Анны Бёрнс и других специалистов, успешное обучение говорению требует целенаправленного подхода, включающего осознанное планирование, развитие метакогнитивных стратегий и поддержку учителя. Для преодоления страха и неуверенности учащихся важно создавать благоприятную, поддерживающую атмосферу, а также давать возможность подготовиться к заданиям и постепенно развивать самостоятельность. Лишь при комплексном и системном подходе к обучению устной речи возможно добиться реального прогресса и помочь школьникам стать уверенными и свободными в разговорном английском языке.

Список литературы:

1. Anne Burns «Olofsson_Symposium» 2012.indd

2. Maybin, J., Mercer, N. & Stierer, B. (1992). "Scaffolding": Learning in the classroom. In K. Norman (Ed.), Thinking voices: The work of the national oracy project, (pp. 186–195). London: Hodder and Stoughton.
3. Scott Thornbury «How to teach speaking» 2005